

Anadolu’da Bir Mevki Adı: Kırıkkale Sulakyurt Örneği¹

Ferit DOĞMUŞ

Yüksek Lisans Öğrencisi,
Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
feritdgms@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-3943-9761>

Makale Başvuru Tarihi : 03.04.2025

Makale Kabul Tarihi : 07.05.2025

Makale Yayın Tarihi : 31.05.2025

Makale Türü: Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.15529258

Özet

Onomastiğin (ad biliminin) iki önemli alt dalından biri olan toponomi, yer adlarının anlamlarını, bünyelerinde barındırdıkları unsurları, veriliş şeklini ve geçirmiş oldukları değişimi inceleyen bir bilim dalıdır. Yer adları bir milletin geleneğini, kültürünü, dilini, yaşam biçimini, dinini, tarihini veya başından geçen olayları anlayabilmeyi bizlere sunar. Yer adları biliminin önemle araştırılmaya devam edilmesi bizlere ad verme geleneğini kuşaktan kuşağa diri tutmayı, silinmeye veya unutulmaya yüz tutmuş kelimeleri tekrar gün yüzüne çıkarmayı ve sadece sözlü olarak bilinen adların kayıt altına alınmasını sağlar. Oldukça zengin olan Türk kültürüne bir parça da olsa zenginlik katan bu bilim dalının ehemmiyetle araştırılmaya devam edilmesi ülkemiz açısından son derece önemlidir.

Bu yazıda Kırıkkale ili Sulakyurt ilçesine bağlı 26 köyün mevki adları, teker teker gezilerek bu yörede yaşayan halktan toplanmıştır. Çalışmamızın yöntemi derlemedir. Derlediğimiz mevki adları hem bu bölgede yaşayan insanların kullanmış olduğu adlar hem de haritalarda resmi olarak görünen ve görünmeyen mevki adlarıdır. Sulakyurt ilçesi de dâhil olmak üzere toplam 27 bölgeden 290 mevki adı tespit edilmiş olup bu mevki adları kaynak kişilerin günlük yaşantısında tıpkı telaffuz ettikleri gibi yazılmış ve yer adı verme kültürünün belirlenmesi çalışmalarına ve Türk Dili araştırmalarına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

The Name Of A Place In Anatolia: Example Of Sulakyurt Kırıkkale

Abstract

Toponymy which is one of the two important sub-branches of Onomastics, is a discipline (branch of science) that studies the meaning of place names, the elements they contain the way of they are given and the changes they have gone through. Place names present traditions of a nation, their culture, their language, their lifestyle, their religion, their history or the incidents that happened to us. The science of place names must continue to be studied with importance provides us for naming tradition passed down from generation to generation, bring the words back to light that are almost be erased or forgotten, and recording the names which are just known verbally. This branch of science which adds richness to the Turkish culture, continues to be researched with importance.

In this article, the location names of 26 villages in the Sulakyurt in Kırıkkale, were visited one by one and collected from the people living in this region. The method of our study is compilation. The location names that we have collected are both used by local people and officially used by visible and invisible on maps. A total of 290 location names from 27 regions, including Sulakyurt district, were identified and these names were written exactly as they were pronounced in daily lives of the people, with the aim of contribute to studies on determining the culture of place names and the Turkish Language researches.

Anahtar

Kelimeler:

Ad Bilimi, Mevki
Adı, Toponomi,
Yer Adı, Kırıkkale

Keywords:

Onomastics,
Location Name,
Toponymy,
Location Name,
Kırıkkale

¹ Bu makale Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi Ferit DOĞMUŞ’un Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir.

1.GİRİŞ

İnsanoğlu çevresinde gördüğü, ürettiği, icat ettiği, her şeye; yaşadığı her bölge ve yere; kullandığı her araç-gerece; duyduğu sestten tutun da aldığı her kokuya kadar bir ad verme ihtiyacı duymuştur. Zaman içerisinde bu adlar çoğalmaya başlamış ve bir araştırma konusu olmuştur. Sadece araştırma konusu olarak kalmayıp aynı zamanda farklı bilim dallarından da yararlanma ihtiyacı doğmuş ve ad bilimi denilen bir bilim dalı ortaya çıkmıştır. Türkçe Sözlükte ad ‘‘Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam’’ şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, 2011: 23). Ad bilimi; çevremizde gördüğümüz ve algıladığımız her şeyin adıyla ilgilenen bilimin adıdır. Bu bilim dalını; dil bilimciler, sosyologlar, halk bilimciler, vb. kendi adlarıyla ilgili yönlerini ele alarak inceler. Bir adın, kullanılma sürecinde geçirmiş olduğu çok farklı değişiklikler vardır. Bu sebeple bir adın etrafında oluşan araştırma dalları da farklılık göstermiş ve değişik adlarla tanımlanmıştır (Sakaoğlu 2001: 9).

Ad biliminin başlıca alt dalları şunlardır:

1. Kişi adlarıyla uğraşan dal: anthroponymie – anthroponymy – antroponymie.
2. Yer adları ile uğraşan dal: toponymie – toponymy – toponymie.
3. Dağ adları ile uğraşan dal: h/oronymie – h/oronymy – oronymie.
4. Göl, nehir, ırmak vb. su adları ile uğraşan dal: hydronymie – hidronymy – hydronymie. (Sakaoğlu 2001: 11)

Bu terimlerin Türkçelerini sırasıyla şu şekilde sıralayabiliriz: Ad bilimi, kişi adları bilimi, yer adları bilimi, dağ adları bilimi, su adları bilimi (Sakaoğlu 2001: 11).

Aksan, ad bilimini iki ana başlıkta ele almıştır:

1. Anlambilimle yakınlığı olan, ancak yöntem bakımından ondan ayrılan ve sözcük-kavram ilişkisine önem veren bilim dalı. Bu alana geniş adbilim adını verebiliriz. Çünkü ele alınan sözcükler genellikle dilbilgisinde ad sayılan öğelerdir ve bu bilimin bu türü doğrudan doğruya adlara yönelir.
2. Genellikle her dilde özel ad sayılan öğeler üzerinde duran ve özel adları kökenbilgisi, tarihsel gelişme yönünden ve çeşitli dil ve kültür soruları açısından inceleyen bilimdir. Yer adları üzerinde duran dalı olduğu gibi, kişi adları, coğrafya adları üzerinde çalışan dalları da vardır. (Aksan, 2020: 32).

Bu çalışmanın temel noktası yer adları bilimidir. Türkçe Sözlükte bu dil bilimi dalı ‘‘yer adı, yer adı bilimi, toponimi’’ başlıklarıyla geçmektedir. Yine Türkçe Sözlüğün tanımına göre yer adı, yerleşim bölgeleri ile deniz, göl, ırmak, dağ, tepe, bahçe, vadi vb. yerlerin adı; yer adı bilimi, yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı; toponimi, yer adı bilimi şeklinde tanımlanmıştır. İnsanlar yaşamış olduğu bölgelerdeki yerlere ad verirken bazen tarihte yaşanmış bir olaydan, bazen o bölgede yaşanmış doğal afetlerden, bazen birbirlerine vermiş oldukları lakaplardan, bazen de inanışlarından esinlenmişlerdir. Bu bağlamda denilebilir ki bir yörenin yer adları, o yörede yaşayan halkın hayatını birebir yansıtmaktadır ve bu yer adlarını incelerken birçok bilim dalından faydalanmak zorunlu hale gelmiştir.

Yer adları biliminin alt dalından biri olan mikrotoponimi yazımızın esas dayanağıdır. Köse'nin tanımına göre mikrotoponimi, yalnızca belli bir yörede yaşayan insanların bildiği, haritalarda ve sözlüklerde varlığından söz edilmeyen dağ, tepe, dere, pınar, kuyu gibi coğrafi şekillere verilen adları yöre halkının vermiş olduğu isimlendirmeler doğrultusunda yapı, anlam ve köken bakımından inceler (Köse, 2014:1).

Şahin ise mikrotoponimi şü şekilde ele almıştır: ‘‘İnsanođlu dođası geređi bir toplum iinde dođar ve iinde dođduđu toplumun dođal bir üyesi olur. Yine her topluluđun hayatını sürdürdüđu, hayat tarzı ve ilgi alanlarıyla sınırlanmış bir de dođal cođrafyası vardır. İnsanın etrafındaki dar çereve olarak kabul edilen alan, söz konusu bu dođal cođrafyadır. Bu dođal cođrafi alan bazen bir mezra, bazen bir köy, bazen bir yayla, bazen bir kasaba, bazen de bir il olabileceđi gibi bazen de yaylalar, kışlaklar gibi sahipleri belli cođrafyalar da olabilir. Mikrotoponimler işte bu dođal cođrafi alanda, yalnızca o cođrafyanın sakinleri tarafından işletilen, 1/100.000 ölekli haritalarda bile anılmayan ađızdan ađza, kulaktan kulađa, nesilden nesile aktarılarak günümüze ulaşmış oronim, hidronim, oykonim, horonim, dromonim, agronim, urbonim ve drimonim gibi her türlü yer adlarıdır’’ (Şahin, 2011: 2).

Bu alıřmaya konu olan bölge Kırıkkale iline bađlı ve 26 köyden oluşan Sulakyurt ilçesidir. Kırıkkale İ Anadolu Bölgesinde bulunan, Ankara, ankırı, Yozgat ve Kırşehir illeriyle komşu olan bir şehridir. Bu şehri ayakta tutan temel dayanak silah sanayidir. Nüfus bakımından seyrek bir yapılanma bulunan şehrin temel su kaynađı Kızılırmak’tır. İ Anadolu Bölgesinde bulunduđundan dolayı yazları sıcak ve kurak, kışları sođuk geçmektedir. Şehir Ankara’ya yakın olması sebebiyle gerek ekonomik aıdan gerekse ticari aıdan gelişmektedir.

‘‘Kırıkkale’’ adının nereden geldiđiyle ilgili kesin ve net bir bilgi bulunmasa da şehirde yaşıyan kaynak kişilerle iletiřime geçildiđinde genel kanının şü olduđuna varılmıştır: ‘‘Kırık’’ kelimesi, şehirde bulunan ve bir yerleşim yeri olan Kırık köyünden gelmektedir. ‘‘Kale’’ kelimesi ise yine şehirde bir yerleşim yeri olan ve bir yapı olarak da bulunan Kaletepe’den gelmektedir. Kırıkkale adını almadan önce ise şuan şehrin en büyük kazalarından de birinin adı olan Keskin Kazası olarak geçtiđi bilinmektedir.

Bu yazıda incelediđimiz yöre olan Sulakyurt ilçesi ise Kırıkkale iline bađlıdır ve şehir merkezine yaklaşık 55 km’dir. Kırıkkale’nin kuzeydođusunda bulunan ilçenin toplam köy sayısı 26’dır. Karagüney Dađları’nın kuzeyinde bulunur. Yörede yaşıyan insanlardan alınan bilgilere göre bu bölgede önceleri Ermeni ve Rum toplulukları yaşımış ve henüz yakın zamanlara kadar da tarihi MÖ’ye kadar dayanan tarihi eserler bulunmuştur. Bu tarihi eserler ilgili kurumlar tarafından muhafaza altına alınmıştır. İlk adı Şeyh Şami olan bu ile sonraları Konur adını almış ve 1960’lı yıllarda şimdiki adı olan Sulakyurt adını almıştır.

Bu alıřmanın konusu Dođan Aksan’ın ‘‘Özel İsimler’’ başlıđı altında ele aldıđı ‘‘Yer İsimleri Bilimi’’nden hareketle Kırıkkale ilinin Sulakyurt ilçesine bađlı 26 köydeki mevki adlarıdır (Aksan 2020: 85).

Mevki kelimesi Türke Sözlükte yer, mahal, makam anlamlarında geçmektedir (TS, 2011: 1669). Burada yaşıyan kaynak kişilere göre mevki kelimesi herkesin bildiđi ve tanıdıđı yer anlamındadır. Bundan dolayıdır ki tezimizin en geniş bölümü mevki adlarıdır.

Sulakyurt ilçesine bađlı 26 köy, sokak sokak gezilerek bir derleme yapılmış ve toplanan bu veriler yöre insanından aynen duyulduđu gibi yazıya geçirilmiştir. Bu mevki adları bazen bir kişi adından bazen bir lakaptan bazen hayvan adından bazen renk adından bazen de o mevkide yaşıyan bir dođal afetten adını almıştır. Gezilen 26 köyden bulunan mevki adı sayısı 290’dır.

Aşađıda ‘‘Sulakyurt İlesi Yer Adları’’ başlıklı tezin ‘‘1.3.1.1. Mevki Adları’’ başlıđındaki mevki adları alfabetik bir sırayla ve kaynak kişilerden tıpkı duyulduđu şekliyle verilmiştir.

1.1. Mevki Adları

Bölgede iki yüz doksan adet mevki adı tespit edilmiştir. Çalışmamızdaki en geniş bölümdür.

- Āc arası** < Ağaç arası. Hamzalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Āca dikmeñ < Akça Dikmeñ. Sarıkızlı köyünün kuzeybatısında yer alır.
Acı başı < Acı başı. Çayoba köyünün doğusunda yer alır.
Acı su < Acı Su. Akkuyu köyünün güneyinde yer alır.
Acı su < Acı Su. Kırıhalilinceli köyünün güneyinde yer alır.
Acınıñ başı < Acınıñ başı. Kırıkvurgalı köyünün güneyinde yer alır.
Ada < Ada. Kırıkvurgalı köyünün kuzeyinde yer alır.
Ada ardi < Ada ardi. Sulakyurt ilçesinin güneyinde yer alır.
Ada depe < Ada Tepe. Sulakyurt ilçesinin doğusunda yer alır.
Aḥ buñarıñ başı < Ak bıñarıñ başı. Hamzalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Aḥ buñarıñ öñü < Ak bıñarıñ önü. Hamzalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Aḥ dere < Ak Dere. Sarımbey köyünün doğusunda yer alır.
Aḥ yazı < Ak yazı. Akkuyu köyünün doğusunda yer alır.
Aḥ yazı < Ak yazı. Hamzalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Al ğaya < Al Kaya. Ayvatlı köyünün batısında yer alır.
Ala ğarış < Ala karış. Ağaylı köyünün güneyinde yer alır.
Alan < Alan. Alişeyhli köyünün kuzeydoğusunda yer alır.
Ali hocanıñ depesi < Ali Hoca'niñ Tepesi. Yeşilli köyünün doğusunda yer alır.
Āllar deresi < Ağıllar Deresi. İmamoğlu Çeşmesi köyünün güneyinde yer alır.
Āllıḥ < Ağıllık. Hamzalı köyünün kuzeyinde yer alır.
Analaḥ < Analak. Yenice köyünün güneydoğusunda yer alır.
Añdız < Andız. Ortaköy köyünün doğusunda yer alır.
Añdız beli < Andız beli. Yağbasan köyünün kuzeyinde yer alır.
Apardı < Apardı. Danacı köyünün güneybatısında yer alır.
Ardıç deresi < Ardıç Deresi. İmamoğlu Çeşmesi köyünün güneybatısında yer alır.
Arḥ altı < Ark altı. Deredüzü köyünün güneybatısında yer alır.
Arḥ arası < Ark arası. Hamzalı köyünün kuzeydoğusunda yer alır.
Arılıḥ < Arılık. Kalekişla köyünün doğusunda yer alır.
Arpalıḥ < Arpalık. Akkuyu köyünün güneyinde yer alır.
Arpalıḥ < Arpalık. Danacı köyünün batısında yer alır.
Arpalıḥ < Arpalık. Kırıkvurgalı köyünün kuzeybatısında yer alır.
Arpalıḥ < Arpalık. Sarımbey köyünün güneybatısında yer alır.
Aşşā harmannı < Aşağı Harmanlı. Koruköy köyünün batısında yer alır.
Aşşā öz < Aşağı öz. Sarıkızlı köyünün batısında yer alır.
Aşşā su < Aşağı Su. Koruköy köyünün batısında yer alır.
At ölen < At ölen. Sarımbey köyünün batısında yer alır.
Atlı dere < Atlı Dere. İmamoğlu Çeşmesi köyünün güneyinde yer alır.
Ay deresi < Ay Deresi. Sulakyurt ilçesinin güneybatısında yer alır.
Ayrada < Ayrı ada. Koruköy köyünün kuzeyinde yer alır.
Ayrıḥ sırtı < Ayrık Sırtı. Alişeyhli köyünün kuzeydoğusunda yer alır.
Bā deresi < Bağ Deresi. Sulakyurt ilçesinin doğusunda yer alır.
Bā vurañ < Bağ Vuran. Sulakyurt ilçesinin güneydoğusunda yer alır.
Bāçanıñ başı < Bahçeniñ başı. Hamzalı köyünün güneydoğusunda yer alır.

Balamut < Palamut. Yağbasan köyünün güneyinde yer alır.
Balamut çayı < Palamut Çayı. Alişeyhli köyünün kuzeydoğusunda yer alır.
Balamutluğ < Palamutluk. Ağaylı köyünün doğusunda yer alır.
Balamutluğ < Palamutluk. Faraşlı köyünün kuzeyinde yer alır.
Bālik < Beğlik. Hamzalı köyünün kuzeyinde yer alır.
Bāñ dere < Bağıñ Dere. Deredüzü köyünün güneyinde yer alır.
Bardağcı < Bardakçı. Faraşlı köyünün güneyinde yer alır.
Bel < Bel. Akkuyu köyünün batısında yer alır.
Bel < Bel. Akkuyu köyünün kuzeyinde yer alır.
Bendiñ başı < Bendiñ başı. Sarımbey köyünün batısında yer alır.
Boruğlu seki < Boruklu Seki. Akkuyu köyünün güneyinde yer alır.
Boz < Boz. Hamzalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Boz bālar < Boz bağlar. Hamzalı köyünün kuzeybatısında yer alır.
Boz buruñ < Boz Burun. Yağbasan köyünün güneyinde yer alır.
Bozğır < Bozkır. Hamzalı köyünün batısında yer alır.
Bozğır < Bozkır. Sofularçiftliği köyünün doğusunda yer alır.
Böyük āc arası < Böyük ağaç arası. Hamzalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Böyük ğışla < Böyük kışla. İmamoğlu Çeşmesi köyünün güneyinde yer alır.
Böyük yama < Böyük yama. Deredüzü köyünün güneyinde yer alır.
Buñalıñ baba < Buñalık Baba. Alişeyhli köyünün doğusunda yer alır.
Burhañlı < Burhanlı. Alişeyhli köyünün batısında yer alır.
Cevizlik < Cevizlik. Alişeyhli köyünün kuzeydoğusunda yer alır.
Cöttüm damı < Cöttüm damı. Yeşilyazı köyünün kuzeydoğusunda yer almaktadır.
Çağıl < Çakıl. Sulakyurt ilçesinin doğusunda yer alır.
Çağmağ daşı < Çakmak taşı. Ayvatlı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Çalı seki < Çalı Seki. Danacı köyünün doğusunda yer alır.
Çam etā < Çam Eteği. Sulakyurt ilçesinin batısında yer alır.
Çatağ < Çatak. Sulakyurt ilçesinin batısında yer alır.
Çatal depe < Çatal Tepe. Hamzalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Çatal depe < Çatal Tepe. Sarımbey köyünün batısında yer alır.
Çatal dere < Çatal Dere. Ayvatlı köyünün kuzeydoğusunda yer alır.
Çay < Çay. Akkuyu köyünün batısında yer alır.
Çay < Çay. Çayoba köyünün güneybatısında yer alır.
Çay üstü < Çay üstü. Hamzalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Çayır gedī < Çayır Gedīgi. Hamzalı köyünün kuzeydoğusunda yer alır.
Çayır gedī < Çayır Gedīgi. Yeşilli köyünün doğusunda yer alır.
Çayırılı çeşme < Çayırılı çeşme. İmamoğlu Çeşmesi köyünün güneybatısında yer alır.
Çebiş deresi < Çebiş Deresi. Sulakyurt ilçesinin batısında yer alır.
Çobañ depesi < Çoban Tepesi. Kırıkkavurgalı köyünün güneyinde yer alır.
Çobañ depesi < Çoban Tepesi. Sarımbey köyünün kuzeyinde yer alır.
Çobañ depesi < Çoban Tepesi. Yeşilli köyünün güneyinde yer alır.
Çorağ < Çorak. Hamzalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Çorağ < Çorak. Sarıkızlı köyünün güneybatısında yer alır.
Çorağ darla < Çorak tarla. Kırıkkavurgalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Çökec ayā < Çökeç ayağı. Hamzalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Çöplü deresi < Çöplü Deresi. İmamoğlu Çeşmesi köyünün güneybatısında yer alır.
Çuğur darla < Çukur tarla. Kırıkkavurgalı köyünün güneyinde yer alır.
Dālgañ < Dağılgan. Ayvatlı köyünün kuzeyinde yer alır.
Dālgañ < Dağılgan. Danacı köyünün meydanında yer alır.
Dam ğaya < Dam Kaya. Ayvatlı köyünün doğusunda yer alır.

Dam ğaya < Dam Kaya. Ayvatlı köyünün doğusunda yer alır.
Damlacıĥ < Damlacık. Kıyihalilinceli köyünün kuzeyinde yer alır.
Dāñ ardi < Daĝıñ ardi. Güzelyurt köyünün güneyinde yer alır.
Dañ ğayası < Tañ Kayası. Sulakyurt ilçesinin güneyinde yer alır.
Daña deresi < Dana Deresi. Aĝaylı köyünün batısında yer alır.
Daş düven < Taş döĝen. Sarıkızlı köyünün batısında yer alır.
Daş yamaç < Taş Yamaç. Danacı köyünün kuzeybatısında yer alır.
Daşlı darla < Taşlı tarla. Sarımbey köyünün kuzeybatısında yer alır.
Daşlıĥ < Taşlık. Deredüzü köyünün doğusunda yer alır.
Dedem ölen < Dedem ölen. Sulakyurt ilçesinin kuzeybatısında yer alır.
Depe köy < Tepe Köy. Kalekişla köyünün kuzeyinde yer alır.
Dere < Dere. Hamzalı köyünün kuzeyinde yer alır.
Dere köy < Dere Köy. Ambardere köyünün doğusunda yer alır.
Dere köy < Dere Köy. Kalekişla köyünün güneyinde yer alır.
Deriñ çat < Derin çat. Danacı köyünün batısında yer alır.
Derzi < Derzi. Yeniceli köyünün güneyinde yer alır.
Deve damı < Deve damı. Yeşilyazı köyünün kuzeybatısında yer almaktadır.
Dırmıĥ dā < Tırmık Daĝı. Yaĝbasan köyünün güneyinde yer alır.
Dırmıĥ deresi < Tırmık Deresi. İmamoĝlu Çeşmesi köyünün güneyinde yer alır.
Diközü < Dikin özü. Sulakyurt ilçesinin batısında yer alır.
Doĥuz dolay < Dokuz Dolay. Alişeyhli köyünün kuzeydoğusunda yer alır.
Dolay < Dolay. Hamzalı köyünün kuzeybatısında yer alır.
Duz daşı < Tuz Taşı. Ayvatlı köyünün batısında yer alır.
Düz āç < Düz aĝaç. Çevrimli köyünün batısında yer alır.
Düz yapraĥ < Düz yaprak. Koruköy köyünün kuzeyinde yer alır.
Elmal ğaya < Elmalı Kaya. Ayvatlı köyünün güneybatısında yer alır.
Erikli < Erikli. Sarıkızlı köyünün batısında yer alır.
Erikli dere < Erikli Dere. İmamoĝlu Çeşmesi köyünün güneybatısında yer alır.
Eriklözü < Erikli özü. Sofularçiftliĝi köyünün doğusunda yer alır.
Eşĝi āllar öñü < Eski aĝıllar öñü. Hamzalı köyünün güneybatısında yer alır.
Eşĝi ğavırĝalı < Eski Kavurgalı. Kıyıkavurgalı köyünün doğusunda yer alır.
Eşĝimiş < Eskimiş. Sarımbey köyünün güneybatısında yer alır.
Eşşekli < Eşekli. Koruköy köyünün kuzeyinde yer alır.
Fındıcıĥ < Fındıcak. Sulakyurt ilçesinin güneyinde yer alır.
Ĝō armut deresi < Gök Armut Deresi. Çevrimli köyünün doğusunda yer alır.
Ĝabaĥ ciĝeri < Kabak Ciĝeri. Hamzalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Ĝabaĥ dede depesi < Kabak Dede Tepesi. İmamoĝlu Çeşmesi köyünün güneybatısında yer alır.
Ĝabaĥ depe < Kabak Tepe. Ambardere köyünün kuzeydoğusunda yer alır.
Ĝabaĥ depe < Kabak Tepe. Deredüzü köyünün güneyinde yer alır.
Ĝabaĥ depe < Kabak Tepe. Yaĝbasan köyünün güneyinde yer alır.
Ĝabaĥlı < Kabaklı. Ortaköy köyünün doğusunda yer alır.
Ĝaçaç < Kaçak. Danacı köyünün kuzeydoğusunda yer alır.
Ĝadı ölen < Kadı ölen. Danacı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Ĝadıñ tarla < Kadıñ tarla. Sarımbey köyünün güneyinde yer alır.
Ĝale depesi < Kale Tepesi. Alişeyhli köyünün batısında yer alır.
Ĝale yeri < Kale Yeri. Kıyihalilinceli köyünün kuzeyinde yer alır.
Ĝalĥımıñ dere < Kalkım'ıñ Dere. Koruköy köyünün kuzeyinde yer alır.
Ĝamıçalı < Kamış çalı. Ayvatlı köyünün güneyinde yer alır.
Ĝamışlı boz < Kamışlı boz. Hamzalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Ĝamışlı bā < Kamışlı baĝ. Sarımbey köyünün güneybatısında yer alır.

Ġānı çayırı < Kaġnı Çayırı. Faraşlı köyünün güneyinde yer alır.
Ġānıcaġ < Kaġnıcak. Deredüzü köyünün doğusunda yer alır.
Ġantar yeri < Kantar yeri. Hamzalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Ġaplıca < Kaplıca. Sulakyurt ilçesinin güneyinde yer alır.
Ġara āç < Kara ağaç. Kırıkkavurgalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Ġara āsıġ < Kara ağsık. Yenice köyünün batısında yer alır.
Ġara Bıñar < Kara bıñar. Güzelyurt köyünün güneyinde yer alır.
Ġara Bıñar < Kara bıñar. Sarıkızlı köyünün batısında yer alır.
Ġara bıyıġ < Kara Bıyık. Koruköy köyünün kuzeyinde yer alır.
Ġara boaz < Kara Boğaz. Sulakyurt ilçesinin doğusunda yer alır.
Ġara çallıġ < Kara Çalılık. Hamzalı köyünün kuzeydoğusunda yer alır.
Ġara daş < Kara Taş. Hamzalı köyünün kuzeybatısında yer alır.
Ġara kütük < Kara kütük. Hamzalı köyünün güneybatısında yer alır.
Ġara olañ < Kara Oġlan. Yenice köyünün güneyinde yer alır.
Ġaraca İlyas < Karaca İlyas. Sarıkızlı köyünün güneybatısında yer alır.
Ġaralıġ dere < Karanlık Dere. Hamzalı köyünün güneybatısında yer alır.
Ġarga güneyi < Karga Güneyi. Sulakyurt ilçesinin güneyinde yer alır.
Ġaribiñ ġavaġ < Garib'iñ Kavak. Akkuyu köyünün batısında yer alır.
Ġaribiñ oluġ < Garib'iñ oluk. Akkuyu köyünün doğusunda yer alır.
Ġarpuzlā < Karpuzlaġı. Hamzalı köyünün kuzeybatısında yer alır.
Ġartal < Kartal. Yenice köyünün güneyinde yer alır.
Ġava özü < Kavak özü. Yenice köyünün batısında yer alır.
Ġavaġlı < Kavaklı. Deredüzü köyünün doğusunda yer alır.
Ġavaġlı < Kavaklı. Kırıkkavurgalı köyünün doğusunda yer alır.
Ġavırgalı < Kavurgalı. Alişeyhli köyünün batısında yer alır.
Ġeyik çamı < Geyik çamı. Sulakyurt ilçesinin güneyinde yer alır.
Ġırañ darla < Kıran tarla. Hamzalı köyünün kuzeydoğusunda yer alır.
Ġırgın < Kırgın. Sulakyurt ilçesinin güneyinde yer alır.
Ġırmızı ġaya < Kırmızı Kaya. Ortaköy köyünün doğusunda yer alır.
Ġızıl arġaç < Kızıl arġaç. Koruköy köyünün doğusunda yer alır.
Ġızıl çuġur < Kızıl Çukur. Ortaköy köyünün kuzeyinde yer alır.
Ġızıl darla < Kızıl tarla. Ayvatlı köyünün kuzeyinde yer alır.
Ġızıl gedik < Kızıl Gedik. Danacı köyünün kuzeybatısında yer alır.
Ġızıl yer < Kızıl yer. Hamzalı köyünün kuzeydoğusunda yer alır.
Ġızıldere < Kızıl dere. Sulakyurt ilçesinin batısında yer alır.
Ġızildereniñ başı < Kızıl dereniñ başı. Koruköy köyünün güneyinde yer alır.
Ġızıllar < Kızıllar. Akkuyu köyünün kuzeydoğusunda yer alır.
Ġoca depe < Koca Tepe. Sarımbey köyünün doğusunda yer alır.
Ġoġar ġuyu < Kokar Kuyu. Danacı köyünün batısında yer alır.
Ġoyāñ başı < Koyakiñ başı. Hamzalı köyünün kuzeydoğusunda yer alır.
Ġozalān < Kozalaġan. Alişeyhli köyünün kuzeydoğusunda yer alır.
Ġozlu < Kozlu. Sulakyurt ilçesinin güneybatısında yer alır.
Ġöl darla < Göl tarla. Hamzalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Ġöl yeri < Göl yeri. Kırıkkavurgalı köyünün güneyinde yer alır.
Ġulacalı < Kulaç Ali. Kalekişla köyünün kuzeydoğusunda yer alır.
Ġurt deresi < Kurt Deresi. Sulakyurt ilçesinin batısında yer alır.
Ġuru öz < Kuru öz. Danacı köyünün kuzeybatısında yer alır.
Ġuruca öz < Kuruca öz. Ağaylı köyünün güneyinde yer alır.
Ġuş ala < Kuş alanı. Koruköy köyünün güneyinde yer alır.
Ġuyu başı < Kuyu başı. Ayvatlı köyünün güneybatısında yer alır.

Ğuzuluğ < Kuzuluk. Hamzalı köyünün kuzeydoğusunda yer alır.
Hacı deresi < Hacı Deresi. Deredüzü köyünün güneyinde yer alır.
Harami < Harami. Hamzalı köyünün batısında yer alır.
Harmañ deresi < Harman Deresi. İmamoğlu Çeşmesi köyünün güneybatısında yer alır.
Harmañ yeri < Harman yeri. Ağaylı köyünün doğusunda yer alır.
Harmañ yeri < Harman yeri. Danacı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Hocal ğaya < Hocalı Kaya. Ayvatlı köyünün doğusunda yer alır.
Hopacı yeri < Hopacı yeri. Hamzalı köyünün kuzeyinde yer alır.
Hüyük < Höyük. Hamzalı köyünün doğusunda yer alır.
İnce dere < İnce Dere. İmamoğlu Çeşmesi köyünün güneyinde yer alır.
Kālī yolu < Kahyalı yolu. Sarımbey köyünün güneybatısında yer alır.
Ƙamıçalı tarlaları < Kamış Çalı tarlaları. Esenpınar köyünün batısında yer alır.
Kel bālik < Kel beğlik. Hamzalı köyünün kuzeyinde yer alır.
Kirec ocā < Kireç ocağı. Yağbasan köyünün kuzeydoğusunda yer alır.
Kirli < Kirli. Yenice köyünün kuzeyinde yer alır.
Kirli mevki < Kirli mevki. Ayvatlı köyünün güneyinde yer alır.
Ƙömürlüñ depe < Kömürlüğüñ Tepe. Sulakyurt ilçesinin batısında yer alır.
Ƙör ğuyu < Kör Kuyu. Kıyıkavurgalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Ƙöse āmet < Köse Ahmet. Sarımbey köyünün güneybatısında yer alır.
Ƙöy altı < Köy altı. Çevrimli köyünün batısında yer alır.
Ƙöy öñü < Köy öñü. Faraşlı köyünün kuzeydoğusunda yer alır.
Ƙöy öñü < Köy öñü. Sarıkızlı köyünün güneybatısında yer alır.
Ƙöy öñü < Köy öñü. Sofularçiftliği köyünün doğusunda yer alır.
Kül buruñ < Gül Burun. Yağbasan köyünün kuzeydoğusunda yer alır.
Ƙürdüñ mezer < Kürdüñ mezar. Kalekişla köyünün batısında yer alır.
Ƙürt yurdu < Kürt yurdu. Akkuyu köyünün kuzeydoğusunda yer alır.
Marħut < Markut. Kıyıkavurgalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Maşa düzü < Maşa düzü. Alişeyhli köyünün batısında yer alır.
Mekdebiñ depe < Mektebiñ Tepe. Ayvatlı köyünün güneyinde yer alır.
Mertekli < Mertekli. Ayvatlı köyünün güneyinde yer alır.
Mertekli < Mertekli. Danacı köyünün batısında yer alır.
Meyrap < Meyrap. Yağbasan köyünün güneyinde yer alır.
Mezar ardı < Mezar ardı. Hamzalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Mucuħlu < Mucuklu. Hamzalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Nergizlā < Nergizlağı. Hamzalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Olum deresi < Olum Deresi. Deredüzü köyünün doğusunda yer alır.
Omariñ āl < Ömer'iñ ağıl. Yağbasan köyünün kuzeyinde yer alır.
Orman < Orman. Akkuyu köyünün batısında yer alır.
Orta buruñ < Orta Burun. Kıyihalilinceli köyünün güneyinde yer alır.
Orta yazı < Orta yazı. Hamzalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Ot deresi < Ot Deresi. İmamoğlu Çeşmesi köyünün güneybatısında yer alır.
Öreñ < Ören. Sarımbey köyünün kuzeyinde yer alır.
Öte geçe < Öte geçe. Hamzalı köyünün batısında yer alır.
Ötü yüz < Öte yüz. Ayvatlı köyünün doğusunda yer alır.
Ötü yüz < Öte yüz. Ayvatlı köyünün doğusunda yer alır.
Öz < Öz. Hamzalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Pürlü bayrı < Pürlü bayırı. Hamzalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Saliñ dip < Salih'iñ dip. Sulakyurt ilçesinin doğusunda yer alır.
Sap yolu < Sap yolu. Ayvatlı köyünün güneybatısında yer alır.
Sar ğaya < Sarı Kaya. Ayvatlı köyünün kuzeyinde yer alır.

Sar ğaya < Sarı Kaya. Çayoba köyünün doğusunda yer alır.
Sarı meşe < Sarı meşe. Koruköy köyünün güneybatısında yer alır.
Sarımbey yamacı < Sarımbey Yamacı. Hamzalı köyünün kuzeydoğusunda yer alır.
Seki < Seki. Kırıkkavurgalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Sivri < Sivri. Sulakyurt ilçesinin güneydoğusunda yer alır.
Soğulca < Sokulca. Kırıkkavurgalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Sul dere < Sulu Dere. Danacı köyünün kuzeybatısında yer alır.
Sul dere < Sulu Dere. Sarımbey köyünün güneydoğusunda yer alır.
Sul dere < Sulu Dere. Sulakyurt ilçesinin batısında yer alır.
Sultañ toğuş < Sultan Tokuş. Alişeyhli köyünün doğusunda yer alır.
Şahlı < Şahlı. Faraşlı köyünün güneyinde yer alır.
Şar < Şehir. Güzelyurt köyünün güneyinde yer alır.
Şeker deresi < Şeker Deresi. İmamoğlu Çeşmesi köyünün güneybatısında yer alır.
Şekir düşeñ < Şakir Düşen. Danacı köyünün batısında yer alır.
Şişamlı tapırı < Şeyh Şamil tapırı. Ortaköy köyünün doğusunda yer alır.
Şükrünüñ darla < Şükrü'nüñ tarla. Kırıkkavurgalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Tahtalığ < Tahtalık. Hamzalı köyünün batısında yer alır.
Tahtalığ < Tahtalık. Hamzalı köyünün güneybatısında yer alır.
Tekkeniñ başı < Tekkeniñ başı. Akkuyu köyünün güneybatısında yer alır.
Tilki depesi < Tilki Tepesi. Hamzalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Tilki depesi < Tilki Tepesi. Sarımbey köyünün batısında yer alır.
Tilki şarı < Tilki şehri. Hamzalı köyünün kuzeydoğusunda yer alır.
Tilki şarı < Tilki şehri. Sulakyurt ilçesinin kuzeyinde yer alır.
Topağ çam < Topak çam. Ayvatlı köyünün kuzeyinde yer alır.
Toruñ oba < Torun oba. Çayoba köyünün batısında yer alır.
Toy çuğuru < Toy Çukuru. Hamzalı köyünün güneybatısında yer alır.
Toy çuğuru < Toy Çukuru. Hamzalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Uzuñ darla < Uzun tarla. Kırıkkavurgalı köyünün güneyinde yer alır.
Yamaç yazı < Yamaç yazı. Hamzalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Yanıñ başı < Yanığıñ başı. Akkuyu köyünün kuzeyinde yer alır.
Yar başı < Yar başı. Hamzalı köyünün kuzeydoğusunda yer alır.
Yayılgan < Yayılğan. Güzelyurt köyünün batısında yer alır.
Yayla < Yayla. Esenpınar köyünün güneybatısında yer alır.
Yazı < Yazı. Ağaylı köyünün batısında yer alır.
Yazı < Yazı. Akkuyu köyünün batısında yer alır.
Yazı < Yazı. Hamzalı köyünün güneyinde yer alır.
Yazı altı < Yazı altı. Hamzalı köyünün güneydoğusunda yer alır.
Yelli bel < Yelli bel. Koruköy köyünün doğusunda yer alır.
Yeşil ölu < Yeşil oğlu. Sarımbey köyünün kuzeyinde yer alır.
Yid ölen < Yiğit ölen. Sulakyurt ilçesinin güneydoğusunda yer alır.
Yılı daş < Yiğili taş. Sarımbey köyünün güneyinde yer alır.
Yoğarı Harmannı < Yokarı Harmanlı. Koruköy köyünün doğusunda yer alır.
Yol arası < Yol arası. Sarımbey köyünün kuzeybatısında yer alır.
Yol aşıñ < Yol aşan. Yeniceli köyünün doğusunda yer alır.
Yoñcalı < Yoncalı. Koruköy köyünün doğusunda yer alır.
Ziniñ önü < Ziniñ önü. Ortaköy köyünün doğusunda yer alır.
Zür depe < Zür Tepe. İmamoğlu Çeşmesi köyünün güneyinde yer alır.

SONUÇ

290 mevki adını ele alan bu çalışmada Kırıkkale ili Sulakyurt ilçesine bağlı 26 köyden derlenen sözcükler kaynak kişilerden aynen duyulduğu gibi yazılmıştır. Bu çalışma sırasında gerek yörede yaşayan kaynak kişiler gerekse gönüllü vatandaşlar çalışmamızın ne denli önemli olduğunun farkına vararak büyük bir özveri ile bizlere son derece yardımcı olmuş ve bizleri oldukça misafirperver bir şekilde ağırlamıştır. Derlenen kelimelerin büyük bir çoğunluğu çok eskilerden kalma kelimelerdir ve bu kelimelerin verilmiş sebepleri genellikle sadece yaşça büyük olan ve köylerde uzun süredir yaşayan kişiler tarafından bilinmektedir. O sebeple denilebilir ki toponimi bilimi tam da bu noktada devreye girmektedir ve bu kelimelerin gelecek nesillere bilinçli bir şekilde aktarılmasında ve kullanılmasında toponimi bilimi vazgeçilmez bir köprü görevi kurmaktadır.

Sonuç olarak Kırıkkale ili Sulakyurt ilçesinde yapılan bu toponimi çalışması, ülkemizdeki diğer il ve ilçelerde ne sıklıkla yapılırsa gelecek nesiller de o denli bilinçli büyüyecek ve yapılan her çalışma yapılması gereken bir diğer çalışmaya kaynaklık edecektir.

KAYNAKÇA

Aksan, Doğan (1972), ‘‘Anadolu Yer Adları Üzerine En Yeni Araştırmalar’’, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 1973, s. 185-193.

_____ (2006), Türkçenin Söz Varlığı, Ankara, Ergin Yayınevi.

_____ (2020), Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları.

Evcı, Ümit (2019). Balıșeyh İlçesi Yer Adları, (Yüksek Lisans Tezi), Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.

Köse, S. (2014). İzmir Karaburun yöresi mikrotoponimleri ve dil incelemesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Sakaoğlu, Saim (2001), Türk Ad Bilimi I, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları.

Şahin, İbrahim (2011), ‘‘Yeradıbilim Çalışmalarında Mikrotoponiminin Yeri, Önemi ve Araştırma Yöntemi: Tırnak Köyü (İçel/Gülnar) Örneği’’, Turkish Studies, Volume 6/1 Winter, 1807 – 1830.

Türkçe Sözlük (2011), Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları.